

СЕЛУНГУР ҒОР МАКОНИ ТИҒЛАРИ (ТОШ ҚУРОЛ)

А.М.Омонов

Миллий археология маркази, т.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606653>

Ўрта Осиёнинг ғор типдаги илк палеолит даврига оид ягона ёдгорлиги Селунгур ғор макони бўлиб, у Ўзбекистон билан Қирғизистон чегарасида, Фарғона шаҳридан 100 км жануби-ғарбда, Сўх дарёси водийсида, Хайдаркон қишлоғининг ғарбий чеккасида (Ош вилояти) жойлашган. Ёдгорликнинг денгиз сатхидан баландлиги 1890 метрни ташкил этади. Селунгур макони 1955 йилда А.П.Окладников томонидан очиб ўрганилган, 1964 йилда М.Р.Қосимов ғорда қисқа тадқиқотлар олиб борган [М.Касымов: 28]. А.П.Окладников ва М.Р.Қосимовлар тадқиқотлари оралиғида ёдгорлик А. Пошка томонидан ҳам ўрганилган [А.Пошка: 38]. Аммо Селунгурни тизимли ўрганиш ишлари 1980 йилда Ў.И. Исломов томонидан бошланган. Ў.И.Исломов раҳбарлигида 1980-1990 йиллар оралиғида ёдгорликда комплекс (геологик, геоморфологик, палеонтологик, палеоботаник, антропологик ва б.) тадқиқотлар олиб борилган. Мазкур даврда амалга оширилган тадқиқот натижалари қатор илмий мақолалар ва рисолаларда ўз аксини топган [У.Исламов, Т.Оманжулов: 18; У.Исламов, К.Крахмаль: 143; У.Исламов: 115; У.Исламов, К.Крахмаль: 220; У.Исламов, А.Халмухамедова, К.Крахмаль: 113; U.Islamov: 676]. Ёдгорликни ўрганган тадқиқотчилар томонидан ғорда унча катта булмаган 9 та қазишмалар (шурф) утқазилган, натижада ёдгорликдан 5 та маданий қатлам аниқланган ва бу ердаги 3-қатлам эса яна 3 та микроқатламчаларга ажратилган. Ушбу қатламларнинг қалинлиги 20-40 см дан 0,3-1 м оралиғида бўлиб, маданий ётқизикларнинг чуқурлиги 8,5 м га етган. Қазишмалар натижасида Селунгур ғор маконидан 1500 га яқин тош буюмлар, шунингдек палеофлора, палеофауна ва палеоантропологик материаллар қўлга киритилган. Тош қуроллар орасида чопперлар, кўпол қирғичлар, ўйиб-кертиб ишланган, тишсимон қиррали қуроллар, тош болталар (кливерлар), тиғлар (острие), протолимаслар (икки тиғли қурол) ва қўл чўкморлари (бифас) топилган [У.Исламов, К.Крахмаль: 8].

Ёдгорлик яхши ўрганилганлигига қарамадан, тош индустриясининг илмий талқини борасида турли фикрлик пайдо бўлди, бу эса мавжуд археологик материалларни қайтадан синчковлик билан ўрганишни тақозо этди. ЎЗР ФА Миллий археология маркази фондида сақланаётган Селунгур ғор макони археологик материаллари замонавий усуллар (археометрик, морфологик, техник-типологик, экспериментал) ёрдамида тадқиқ қилинди ва янги илмий хулосаларга келинди. Камералний тадқиқот жараёнида ёдгорликнинг тош индустрияси бирламчи ва иккиламчи (тош қуроллар) ишлов берилган тош буюмларга ажратиб олинди. Бирламчи ишлов берилган буюмлар - ўзак (нуклеус) ва йўнилғилар (учиринди) ҳисобланса, иккиламчи ишлов берилган мавжуд ашёларнинг айримлари тош қуролларга айлантирилган. Тош қуроллар ҳам классификация қилиниб, йирик ва кичик ҳажмларга ажратилди. Кичик ҳажмли тош қуроллар таркибида кам сонли бўлса-да, турли хил тиғларнинг (оддий, кинсон ва тейяк типдаги тиғлар) мавжудлиги аниқланди (тиғ сўзи рус тилидаги тош даврига оид археологик адабиётларда “острие”, инглиз тилида эса “point” атамаси сифатида учрайди). Қуйида Селунгур ғор макони тиғларининг тавсифи ва таснифи хусусида батафсил тўхталиб ўтамиз.

Тўпламда **оддий турдаги тиғлар** - 10 дона бўлиб, улардан 2 таси бутун ва қолган 8 таси синган, бўлакларидир (фрагмент). Ушбу тош қуролларнинг аксари узунчоқ учириндилардан ишланган [А.Омонов: 93]. Тўпламнинг бутун тиғларидан бири тўқ

жигаррангли яшмасимон тош жинсли, йирик узунчоқ учириндидан шаллантирилган ва ҳажми 69x39x25 мм. Учириндининг зарб майдончаси галка қобикли ва орқа тарафига ўта қиялашган. Учириндининг дорсалидаги йўнилғи негативлари перпендикуляр характерга эга. Тиғ дорсал тарафдан билатерал тик йўнишлар ҳамда юпка ретушлар ёрдамида учириндининг кўндаланг дисталини медиалида ҳосил қилинган. Ён қирраларининг шакли бўртик тишсимон кўринишга эга. Ушбу тиғнинг ўзига хос хусусияти шундаки, дистал учи вентрал тарафдан юпка йўнишлар ёрдамида тиғнинг учи қисмини юқалаштиришга ҳаракат қилинган (1-расм).

Коллекциянинг навбатдаги тиғи фрагмент бўлиб, у кремнийлашган оҳактош учириндидан ишланган ва ҳажми 60x26x12 мм. Йўнилғининг зарб майдончаси синган ва дорсалидаги йўнилғи негативлари узунасига конвергент шаклда (2-расм). Буюмнинг қирраларига кўшимча ишлов берилмаган ва у леваллуа пуантларини эслатади (бу эҳтимол, тасодифий ҳодиса). Тўпламнинг навбатдаги тиғи тўқ жигаррангли яшмадан ишланган ва ҳажми 81x40x16 мм. Ушбу йирик ва узунчоқ учириндининг проксимали вентрал тарафдан юпка йўнишлар ёрдамида юқалаштирилган (бу эҳтимол, тиғни ёғоч чўпига ўрнатиш учун амалга оширилган). Учириндининг дорсалидаги йўнилғи негативлари мултидирекционал. Қуролнинг чап латерали тип йўнишлар ҳамда эпизодик ретушлар ёрдамида ишлов берилган ва қирранинг шакли S-симон (3-расм). Учириндининг қия ўнг латерали эса фақат проксимал қисмидагина дорсалга йўналтирилган ординар ва тик юпка ретушлар ёрдамида ишлов берилган. Ушбу қирранинг шакли ҳам бўртик. Тўпламнинг яна бир тиғи кремнийлашган оҳактошдан ишланган ва ҳажми 50x42x21 мм. Бу тиғнинг синиб қолган уч қисми бўлаги ҳисобланади. У билатерал тик ва юпка йўнишлар ва тишсимон ретушлар ёрдамида ишлов берилган. Қирраларининг шакли бўртик (4-расм).

Тўпламда **кинсон типдаги тиғлар** - 2 дона бўлиб, уларнинг ҳар иккаласи ҳам кремнийлашган оҳактошли кўндаланг кесмада учбурчаксимон шаклли учириндилардан ишланган [А.Омонов: 96]. Улардан бирининг ҳажми 67x42x20 мм. Учириндининг зарб майдончаси вентрал йўнишлар ёрдамида олиб ташланган. Дорсалидаги йўнилғи негативлари мултидирекционал. Қурол вентрал тарафдан бутун периферияси бўйлаб қоплама йўнишлар ёрдамида ишлов берилган ва учириндининг дистал учида тиғ ҳосил қилинган (5-расм). Ушбу тоифага киритилган навбатдаги тош буюмнинг ҳам зарб майдончаси синган кремнийлашган оҳактош учириндидан ишланган ва ҳажми 60x34x15 мм. Кўндаланг кесмада учиринди учбурчаксимон шаклга эга бўлиб, унинг вентрал икки томонлама қоплама йўнишлар ёрдамида ишлов берилган ва учириндининг дистал учида тиғ ҳосил қилинган (6-расм).

Тейяк типдаги тиғлар - 2 дона. Улардан бири яшма, иккинчиси эса кремнийлашган оҳактош учириндилардан ишланган [А.Омонов: 97]. Яшмадан ишланган тош қуролнинг зарб майдончаси текис ва орқа тарафига қиялашган, дорсалидаги йўнилғи негативлари мултидирекционал, ҳажми 65x41x15 мм. Учириндининг ҳар иккала латераллари дорсалга йўналтирилган тик йўнишлар ва тишсимон ретушлар ёрдамида ишлов берилган ва тош қуролнинг дистал учида тиғ ҳосил қилинган. Қирраларининг шакли зигзагсимон. Бироқ тиғнинг уч қисми синган (7-расм). Ушбу тоифадаги навбатдаги тош қурол зарб майдончаси синган кремнийлашган оҳактош учириндидан ишланган ва ҳажми 55x33x20 мм. Учириндининг дорсалидаги йўнилғи негативлари перпендикуляр характерга эга. Унинг ҳар иккала латераллари дорсалга йўналган тик йўнишлар ёрдамида

зигзагсимон кирраларга айлантирилган ва учириндининг кўндаланг дисталида тиф ҳосил қилинган (8-расм).

1-жадвал. Селунгур ғор макони тифларининг тип варақаси

	Тип	Сони	%
1.	Оддий тифлар	10	
2.	Кинсон типдаги тифлар	2	
3.	Тейяк типдаги тифлар	2	
	Жами	14	100

Шундай қилиб, Селунгур технокомплексида тифлар (острие) жами 14 дона бўлиб, тош индустриянинг бор йўғи—4,7 % ни ташкил этади. Тифлар ёдгорликнинг белгиловчи тош қуроллари (бифаслар ва кливерлар сингари) сифатида қаралмайди, бироқ ушбу қуроллар ҳам ибтидоий усталар томонидан ясалган (оддий тифлар назарда тутилмоқда) ва ижтимоий ҳаётда маълум бир функционал вазифани бажарган.

Селунгур ғор макони тош буюмларининг техник-типологик характеристикаси, қиёсий таҳлилидан (тошларга бирламчи ишлов беришда зарб майдонлар тайёрланмаганлиги, тошларни синдиришда примитивлик, тайёргарлик, тизимлиликнинг йўқлиги, тош қуролларга қисман ишлов берилганлиги каби ва хк.) келиб чиқадиган бўлсак, ёдгорликнинг тош индустрияси Шарқий ва Жануби-Шарқий Осиё илк палеолит даври технокомплекслариға ўхшаш ва яқин [А.Омонов: 19]. Унинг аналогияси ва маданий хослигини Яқин Шарқдан эмас, балки юқорида қайд этилган ҳудудларнинг илк палеолит даври маданиятларидан ахтариш мақсадға мувофиқ.

Ўрта Осиё ҳудудида Селунгур комплексига ўхшаш индустриялар йўқ. Ёдгорликнинг тош индустриясида кинсон, тейяк типдаги айрим тифлар, плано типдаги буюмларнинг учраши эҳтимол, ғарбий палеолит ойкуменаси маданиятларидан ўзлаштирилган, негаки бундай буюмлар Шарқий ва Жануби-Шарқий Осиёнинг илк палеолит даври комплексларида учрамайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исламов У.И., Оманжулов Т. Пещерная стоянка Сель-Унгур // ИМКУ. Вып.19. Ташкент, 1984.–С. 18-27.
2. Исламов У.И. Древнейшая пещерная палеолитическая стоянка Сель-Унгур в Ферганской долине // Советская археология №2. Москва, 1990.–С. 115-126.
3. Исламов У.И., Крахмаль К.А. Комплексные исследования древнепалеолитической пещерной стоянки Сельунгур // Раннепалеолитические комплексы Евразии. Новосибирск, 1992.–С. 143-163.
4. Исламов У.И., Крахмаль К.А. Палеоэкология и следы древнейшего человека в Центральной Азии. Изд-во “Фан”. Ташкент, 1995.–220 с.
5. Исламов У.И., Халмухамедова Р.А., Крахмаль К.А. Исследования палеоэкологии антропогена Центральной Азии // Проблемы каменного века Средней и Центральной Азии. Изд-во ИАЭТ СО РАН. Новосибирск. - С. 2002. 113-118.
6. Касымов М.Р. Новые исследования по палеолиту Ферганской долины в 1964 г. // ИМКУ. Вып.7. Ташкент, 1966.–С. 28-35.
7. Пошка А. Пещера Сел-Ун-Хур // Вопросы антропологии. Вып.2. Москва, 1960.–С. 38.

8. Islamov U.I. Seloungour un nouveau site du Paleolithique inferieur en Asie Centrale. //L'Anthropologie 94/4: Paris, 1990.–P. 676-677.
9. Omonov A.M. Selungur gor makonining tosh industriyasi (texnik-tipologik tadqiqot). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Toshkent, 2023.–137 b.
10. Omonov A.M. Selungur gor makonining tosh industriyasi (texnik-tipologik tadqiqot). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2023.–58 b.

Илова

1-расм

2-расм

3-расм

4-расм

5-расм

6-расм